

Original paper

TALABALAR O'ZARO EMPATIYASI VA GURUHDAGI PSIXOLOGIK IQLIMNING O'QUV MOTIVIGA TA'SIRI

© R.M. Baxtiyorov¹✉

¹Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: so'ngi emperik tadqiqot tahlili hamda ularning qiyosiy tahlili, xulosalari bilan tanishish mumkin.

MAQSAD: talabalarda o'quv motivatsiyasini shakllantirish bo'yicha empatiyaning ham ta'sirchan omillardan biri ekanligi haqida ilmiy asoslangan amaliy tavsiyalar berish.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot jarayonida suhbat, kuzatish, content-analiz, eksperiment va mavzuga daxldor bir qator emperik tadqiqotlar psixologik, ilmiy tahlil etildi. O'rganilgan ilmiy tadqiqotlar o'zaro taqqoslandi, tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: talabalar o'quv faoliyatida nafaqat bo'lajak mutaxassis sifatida ma'lumotlarni o'qib-o'rganishadi, ma'lumotlarni tahlil qilishadi. Shu bilan birgalikda jamiyatda yetuk kadr sifatida shaxslararo munosabatlarda ijtimoiy sifatlarini ham o'zlashtirib, shakllantirib borishlari kasbiy kompetentsiyalarining muhim jihatlaridan biri hisoblanadi. Bugungi kunda texnika taraqqiyoti rivojlangan bir paytda shaxslararo munosabatlar, boshqa shaxslarni emotsiyalarini his qilish, boshqalar bilan ijtimoiy munosabat o'rnatish layoqati biroz kamaygandek go'yo.

Hammamizga ma'lumki, ijtimoiy tarmoqlar orqali shaxslar o'rtasida muloqot qilish imkoniyati kengaygani sababli shaxslararo yuzma-yuz muloqot o'rnatish keskin kamayishiga olib keldi. Bu esa o'z navbatida yosh avlodning yuzma-yuz muloqot qilish, ijtimoiy makonda o'zi uchun "begona" yoki "notanish" kimsalar bilan muloqot qilish layoqati cheklangandek.

Shaxslararo muloqot haqida ilmiy suhbat, maqola, tadqiqotlarni kuzatganimizda bugungi kunda tez-tez ijtimoiy (sotsial) intellekt, emotsional intellekt, empatiya kabi ilmiy atamalar qo'llanilayotganiga guvoh bo'lyabmiz. Ushbu maqolamizda empatiya atamasi haqida bir qator ilmiy gipotezalar, tadqiqotlarni ko'rib chiqamiz.

XULOSA: empatiyani oshiruvchi omillardan badiiy adabiyotlar o'qish, talabalar o'rtasida o'zaro sog'lom ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirish orqali talabalarda o'quv motivlarini shakllantirishning psixologik jihatlariini tahlil qilish ta'lim sifati va samaradorligiga ijobiy ta'sir qilishi isbotlandi.

Kalit so'zlar: empatiya, "his qilish" konsepsiyasi, kognitiv empatiya, emotsional, (affektiv) empatiya, hamdardlik empatiyasi (g'amxo'rlik), aql nazariyasi, o'spirinlik, o'quv motivi, motivatsiya, milliy tarbiya, sotsial intellekt

Iqtibos uchun: R.M. Baxtiyurov. Talabalar o'zaro empatiyasi va guruhdagi psixologik iqlimning o'quv motiviga ta'siri. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. B.288–301.

ВЛИЯНИЕ ВЗАИМНОЙ ЭМПАТИИ СТУДЕНТОВ И ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА В ГРУППЕ НА УЧЕБНУЮ МОТИВАЦИЮ

© Р.М. Бахтиёров¹✉

¹Ташкентский государственный университет востоковедения, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в статье вы можете ознакомиться с взаимной эмпатией студентов и влиянием психологического климата в группе на учебную мотивацию, анализом эмпирических исследований, последним эмпирическим исследовательским анализом влияния чтения книг на повышение эмпатии, а также их сравнительным анализом и выводами.

ЦЕЛЬ: дать научно обоснованные практические рекомендации о том, что эмпатия также является одним из влиятельных факторов формирования учебной мотивации у студентов.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: в ходе исследования были психологически и научно проанализированы беседа, наблюдение, контент-анализ, эксперимент и ряд эмпирических исследований, связанных с темой. Изученные научные исследования были сопоставлены и проанализированы.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в учебной деятельности студенты не только читают и изучают информацию как будущие специалисты, но и анализируют ее. Вместе с тем, овладение и формирование социальных качеств в межличностных отношениях в качестве зрелого кадра в обществе является одним из важных аспектов профессиональных компетенций. Сегодня, в эпоху развития технологий, кажется, что межличностные отношения, способность чувствовать эмоции других людей и устанавливать социальные связи с окружающими несколько снизились.

Всем нам известно, что расширение возможностей общения между людьми через социальные сети привело к резкому сокращению личного общения. Это, в свою очередь, ограничивает способность молодого поколения общаться лицом к лицу и взаимодействовать с "чужими" или "незнакомыми" людьми в социальном пространстве.

Наблюдая за научными дискуссиями, статьями, исследованиями о межличностном общении, мы становимся свидетелями того, что сегодня часто используются такие научные термины, как социальный интеллект, эмоциональный интеллект, эмпатия. В этой статье мы рассмотрим ряд научных гипотез и исследований, касающихся термина эмпатия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: было доказано, что такие факторы, повышающие эмпатию, как чтение художественной литературы и развитие здоровых социальных отношений

между студентами, положительно влияют на качество и эффективность образования через формирование учебных мотивов у студентов.

Ключевые слова: эмпатия, концепция "чувствования," когнитивная эмпатия, эмоциональная (аффективная) эмпатия, эмпатия сочувствия (забота), теория разума, юность, учебный мотив, мотивация, национальное воспитание, социальный интеллект.

Для цитирования: Р.М. Бахтиёров. Влияние взаимной эмпатии студентов и психологического климата в группе на учебную мотивацию. // Inter education & global study. 2025. vol.3, №8. С.288–301.

MUTUAL EMPATHY AMONG STUDENTS AND THE INFLUENCE OF GROUP PSYCHOLOGICAL CLIMATE ON LEARNING MOTIVATION

© Rafail M. Baxtiyorov¹✉

¹Tashkent State University of Oriental Studies, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article explores the impact of mutual empathy among students and the psychological climate within a group on learning motivation. It presents an analysis of empirical research, including the latest studies on how reading books affects empathy development, along with comparative analysis and conclusions.

AIM: to provide scientifically grounded practical recommendations on empathy as one of the influential factors in fostering learning motivation among students.

MATERIALS AND METHODS: the research process involved psychological and scientific analysis of interviews, observations, content analysis, experiments, and numerous empirical studies related to the topic. The examined scientific research was compared and analyzed.

DISCUSSION AND RESULTS: in their educational activities, students not only read and study information as future specialists but also analyze data. Simultaneously, an important aspect of professional competencies is the acquisition and development of social qualities in interpersonal relationships as mature professionals in society. Today, with technological advancements, it seems that interpersonal relationships, the ability to sense others' emotions, and the capacity to establish social relationships with others have somewhat diminished.

As we all know, the expansion of communication opportunities between individuals through social networks has led to a sharp decrease in face-to-face interpersonal communication. This, in turn, appears to have limited the younger generation's ability to communicate face-to-face and interact with "strangers" or "unfamiliar" people in social spaces.

When observing scientific discussions, articles, and research on interpersonal communication, we witness the frequent use of scientific terms such as social intelligence, emotional intelligence, and empathy. In this article, we will examine several scientific hypotheses and studies regarding the concept of empathy.

CONCLUSION: It has been demonstrated that analyzing the psychological aspects of developing learning motives in students through reading fiction and fostering mutually healthy social relationships between students, as factors that increase empathy, has a positive impact on the quality and effectiveness of education.

Keywords: empathy, concept of "feeling," cognitive empathy, emotional (affective) empathy, compassionate empathy (care), theory of mind, adolescence, learning motive, motivation, national upbringing, social intelligence.

For citation: Rafail M. Baxtiyorov. (2025) 'Mutual empathy among students and the influence of group psychological climate on learning motivation', Inter education & global study, vol.3 (8), pp.288–301. (In Uzbek).

"Empatiya" atamasi dastlab XX asr boshlarida nemis estetikasida paydo bo'lgan bo'lib, kuzatuvchining o'zini kuzatilayotgan jismoniy obyekt bilan aynanlashtirish qobiliyatini ifodalagan. Bu hodisani o'rganishning ikki yo'nalishini ajratish mumkin: ba'zi olimlar uni obyektini his qilish qobiliyati sifatida tushunsa, boshqalari uni ruhiyatning xususiyati deb talqin qiladi.

Empatiyani o'rganish muammosi psixologiya uchun doimo dolzarb hisoblanadi. Ilmiy muammo sifatida u inson shaxsining rivojlanishi va shakllanishi masalalari doirasiga kiradi. Uni o'rganish orqali shaxsning ma'naviy-axloqiy tomonlari xususiyatlari va mexanizmlarini sifatli tahlil qilish mumkin. Empatiya asosiy ijtimoiy his-tuyg'u sifatida insonning boshqa odamning ichki dunyosini va hissiy holatini tushunish, anglash, hamda uning his-tuyg'ulariga sherik bo'lish qobiliyati deb ta'riflanadi. Empatiya qobiliyati shaxslararo munosabatlarda muhim ahamiyat kasb etadi. Insonning bu qobiliyati qanchalik yuqori bo'lsa, u shunchalik muloqotga moyil bo'ladi va unga intiladi. Empatiya qobiliyatining rivojlanganligi mutaxassislar, ayniqsa psixolog, pedagog, tarbiyachi, menejer va shifokorlarning kasbiy faoliyati samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi. Psixolog uchun tushunish insonni bilish va u haqida ma'lumot olishning zaruriy unsuri sifatida namoyon bo'ladi[1].

R. Fisher asarlarida "his qilish" konsepsiyasi taqdim etilgan bo'lib, u dastlab estetik munosabatga nisbatan qo'llanilgan. Bunda sub'yekt obyekt - atrof-muhit yoki san'at asari bilan aloqaga kirishib, o'zini shu obyektga ko'chiradi. Sub'yekt o'z hissiyotlarini obyektga "qarz beradi", o'zini uning xizmatiga bag'ishlaydi [2].

XX asr boshida T. Lipps bu muammoni san'atdan shaxslararo munosabatlarda masalasiga ekstrapolyatsiya qildi. U his-tuyg'uni boshqani, shuningdek, umuman atrof-dagi dunyoni anglash mexanizmi deb hisoblagan. U psixologiyaga simpatiya tarzida tushuniladigan "his qilish" tushunchasini kiritdi.

E. Titchener empatiyani narsa va vaziyatlarda, shuningdek boshqa odamning hissiyotlari va holatlarida o'zini his qilish deb tushungan. Uning fikricha, bu jarayonning mexanizmi taqlid qilishdir [2].

Yarim asrdan so'ng, empatiya tushunchasi turli modellarda kengaytirildi, ko'plab yondashuvlarda ko'rib chiqila boshlandi va ko'p ta'riflar paydo bo'ldi. Rossiya

psixologiyasiga "empatiya" tushunchasi 1970-yillarning boshida kirib keldi va asosan T.P. Gavrilovning ishlarida rivojlantirildi[3].

Shaxsning guruhda egallagan va uning shaxslararo munosabatlar, xayrixohlik va antipatiya tizimidagi o'rnini tavsiflovchi mavqei sotsiometrik maqom deb ataladi. Bu maqom mazkur guruhdagi o'rni va rolga berilgan baholar asosida shakllanadi hamda sotsiometrik usul yordamida aniqlanadi. Ushbu maqomga empatiya ham ta'sir ko'rsatadi, u shaxslararo munosabatlarning hissiy jihatini belgilovchi omil sifatida namoyon bo'ladi.

B.G.Zinchenko va V.P.Mesheryakovning "Katta psixologik lug'at"ida empatiya 3 ta ma'noda talqin etiladi:

1) his qilish tushunchasiga sinonim bo'lib, insonning boshqa odamlarning ichki dunyosini aqldan tashqari bilishi sifatida;

2) badiiy obyektini his qilish qobiliyatini nazarda tutuvchi estetik qobiliyat sifatida, bu estetik zavq manbai hisoblanadi;

3) insonning boshqa odamning kechinmalariga ta'sirchanligi sifatida, bu hamdardlik va boshqalar bilan birga kechirish shaklida namoyon bo'ladigan ijtimoiy, axloqiy his-tuyg'ularning bir turi bo'lib, uning asosida markazsizlanish mexanizmi yotadi [7, 563-bet] [4].

D.Goleman va P.Ekman empatiyaning 3 turini ajratib ko'rsatadilar:

1) kognitiv empatiya, turli vaziyatlarda boshqa odamlarning ta'sirchan reaksiyalarini bashorat qilish qobiliyatini oshiradi, bu esa muzokaralar samaradorligini ko'taradi (aql-idrok, taqqoslash va analogiya jarayonlarini ishga soladi);

2) emotsional (affektiv) empatiya - o'zgalarning his-tuyg'ularini o'ziga ko'chira olishni nazarda tutadi va ruhiy yaqinlashishga yordam beradi;

3) hamdardlik empatiyasi (g'amxo'rlik) - boshqa odamlarni tushunish, ularning his-tuyg'ularini baham ko'rish va ularga ochiqchasiga yordam berish qobiliyatidir[5].

Psixologiyaning gumanistik yo'nalishida empatiya muammosini K.Rodgers ancha batafsil yoritgan bo'lib, u empatiyani "boshqaning hayotini vaqtincha yashash, unda hukm va bahosiz qolish" deb ta'riflagan. Uning fikricha, "Empatiklik, bir tomondan, faollik va kuch, ayni paytda sezgirlikdir"[6].

Rossiya psixologiyasida empatiya tushunchasi turlicha talqin qilinadi va ko'pincha "xayrixohlik", "sezgirlik", "boshqalar bilan birga kechirish", "hamdardlik", "ijtimoiy sezuvchanlik" kabi tushunchalar bilan almashtiriladi.T.P. Gavrilovning nuqtayi nazariga ko'ra, empatiya hissiy kechinmaning bir shakli bo'lib, u insonning o'tmish tajribasi bilan bog'liq, bu esa uning modalligiga ta'sir qiladi. Kechinma sifatida u insonning boshqa odamlar bilan o'zaro ta'siri vaziyatlarida paydo bo'ladi, unda insonning qadriyatlar tizimi aks etadi[7].

A.A.Bodalevning fikriga ko'ra, empatiyani insonning o'zini va atrofdagi odamlarni bilish jarayoniga hamda umuman olganda, uning boshqa odamlar bilan o'zaro ta'sirining o'ziga xos xususiyatlariga ta'sir qiluvchi identifikatsiya, markazdan qochish va refleksiya kabi psixologik mexanizmlar bilan bir qatorda ko'rib chiqish lozim[8].

A.K.Boxard empatiyani muloqot hamkoriga nisbatan yordam, iliqlik, yaqinlik va ijobiy munosabatlar yig'indisi sifatida tushunadi. Yuqori darajadagi empatiya shaxsning axloqiy rivojlanishi yuqori ekanligini ko'rsatadi [9].

Ye.P.Ilin empatiyani altruistik xatti-harakatlarga undovchi his sifatida ta'riflaydi. Hamdardlik qilish qobiliyatining yuqoriligi yordamga tayyorlikni bildiradi [10].

I.V.Groshev empatiyani ba'zi odamlarning ruhiy qobiliyati va hatto ehtiyoji sifatida tushunadi, bu ularning sezgi idrokini nozikroq qiladi va ayniqsa tashqi dunyoni hissiy-obrazli idrok etishni kuchaytiradi[11].

V.V.Znakovning fikricha, empatiya boshqa insonga nisbatan ijobiy munosabatda namoyon bo'ladi, bu uning shaxsiyatining yaxlitligini tan olishni anglatadi[12]. I.M.Yusupov empatiyani psixikaning ongli va ongsiz qismlarini bog'lovchi yaxlit hodisa sifatida ko'rib chiqadi, uning maqsadi boshqa odamning ichki dunyosiga kirishdir[13].

Empatiyani ta'riflashga bo'lgan yondashuvlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, empatiya - bu insonning boshqalarning kechinmalariga nisbatan sezgirligi, hamdardlik va achinish shaklida namoyon bo'ladigan hissiy javobdir.

Xorijiy psixologiyada empatiya masalalari M.Devisning monografiyasida (1996) yoritilgan. Mahalliy psixologiyada esa M.A.Ponomareva (2006), V.I.Dolgova (2014) va boshqalarning monografiyalarida o'z aksini topgan.

Empatiya muammosiga bag'ishlangan bir qator dissertatsiyalar mavjud bo'lib, ular orasida T.P.Gavrilova (1977), L.P.Strelkova (1987), L.P.Vigovskaya (1991), I.M.Yusupov (1995), T.V.Doroshenko (2007), A.E.Axmedjanova (2011), T.D.Karyagina (2013), O.Yu.Bogacheva (2014), M.V.Sizikova (2018) va boshqalarning ishlarini ta'kidlash mumkin. Ko'rinib turibdiki, bu hodisa tadqiqot uchun keng imkoniyatlar taqdim etadi.

O'spirinlik davri shaxs rivojlanishining muhim bosqichidir. Bu davrda rivojlangan empatiya shaxslararo munosabatlarning samaradorligiga ta'sir ko'rsatadi, bu esa shaxsiy (do'stlik va muhabbat) hamda kasbiy (kursdoshlar va o'qituvchilar bilan munosabatlar) aloqalar uchun asos bo'lishi mumkin.

Talabalik davri o'spirinlikning ikkinchi bosqichidan iborat bo'lib, 17—22 (25) yoshni o'z ichiga oladi va uzining qator betakror xususiyatlari va qarama-qarshiliklari bilan xarakterlanadi. Shu boisdan o'spirinlik davri shaxsning ijtimoiy hamda kasbiy mavqeini anglashidan boshlanadi[14].

Rossiyada zamonaviy talabalarning empatiyasini o'rganish bo'yicha olib borilgan empirik tadqiqotlar tahlili ularning nisbatan kam sonli ekanligini ko'rsatdi. Ular orasida quyidagi ishlarni qayd etish mumkin.

S.N.Nikishov va I.S.Osipovlar turli ta'lim yo'nalishlari - gumanitar va muhandislik sohalari talabalarida empatiya xususiyatlarini o'rganishgan. Mualliflar so'rovda qatnashganlarning aksariyati empatiyaning o'rtacha darajasiga ega ekanligini aniqlashgan: ular o'z his-tuyg'ularini nazorat qila oladilar, muloyimlik hissiga egadirlar, ammo shu bilan birga odamlar o'rtasidagi munosabatlarning rivojlanishini bashorat qilishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Gumanitar yo'nalish talabalarini muhandislik yo'nalishi talabalariga qaraganda yuqoriroq empatiya darajasiga ega[15].

V.P.Kuzmina birinchi va oxirgi kurs talabalarida empatiyani o'rganishda talabalar muhitida empatiyaning ustunlik darajasi o'rtacha va past ekanligini aniqladi[16].

A.R.Drozdkova-Zaripova birinchi kurs talabari - bo'lajak pedagoglar va psixologlarda empatiyani o'rganib, ular past darajadagi empatik qobiliyatlarga ega degan xulosaga keldi[17]. N.V.Shutova hammualliflar bilan o'z tadqiqotida shunga o'xshash natijalarga erishgan[18].

Empirik qism

Ushbu qismda N.F.Katanov nomidagi Xakas davlat universitetining (XDU) INPO magistratura talabasi - Pavlina Yelena Vladimirovna tomonidan o'tkazilgan emperik tadqiqot tahlili keltirib o'tiladi.

Empirik tadqiqotning maqsadi: talabalarda empatiya darajasini aniqlash.

Tadqiqotning manbasi: N.F. Katanov nomidagi Xakas davlat universiteti. Tadqiqotda "Jismoniy tarbiya - OBJ," "Fizika / matematika," "Biologiya / kimyo," "Psixologik-pedagogik ta'lim" ta'lim yo'nalishlari talabari ishtirok etdi. Tadqiqot tanlanmasi stratometrik yo'l bilan shakllantirildi, bunda stratalar quyidagilardan iborat bo'ldi: sinaluvchilarning yoshi: yoshlik va ularning ijtimoiy mavqei - oliy o'quv yurti talabari.

Tanlanma tavsifi: 50 kishi: 18 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan 36 nafar qiz va 14 nafar yigit. Aholining o'rtacha yoshi 19,5 yosh.

Tadqiqotda "Empatiya darajasini diagnostika qilish" (I.M.Yusupov) va "Emotsional javob berish shkalasi" so'rovnomasi (A.Megrabyan va N.Epshteyn) metodikalaridan foydalanildi.

"Empatiya darajasini diagnostika qilish" (I.M.Yusupov) metodikasi bo'yicha biz 1-jadvalda keltirilgan natijalarni oldik.

1-jadval

I.M. Yusupov tomonidan ishlab chiqilgan "Empatiya darajasini aniqlash" metodikasi asosida talabalarning empatiya darajasi ko'rsatkichlari

Darajalar Miqdori %	Darajalar Miqdori %	Darajalar Miqdori %
Juda yuqori	14	28
Yuqori	7	14
O'rtacha	19	38
Past	10	20
Juda past	0	0

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, talabalarda empatiyaning o'rtacha darajasi ustunlik qilmoqda (38%). Bu shuni anglatadiki, talabalarning aksariyati o'ta ta'sirchan shaxslar toifasiga kirmaydi. Ular shaxslararo munosabatlarda shaxsiy taassurotlariga ishonishdan ko'ra, boshqalar haqida ularning xatti-harakatlariga qarab xulosa chiqarishga ko'proq moyildirlar. Ularga hissiy ifodalanish begona emas, ammo ko'p hollarda o'zlarini nazorat qila oladilar. Bu guruh talabari muloqotda e'tiborli bo'lib, suhbatdoshi aytganidan ham

ko'proq narsani tushunishga harakat qiladilar. Biroq, ularga yuqori darajadagi hissiyotlilik va samimiylik xos emas.

Shuningdek, talabalarning katta qismi, ya'ni 28 foizida empatiyaning juda yuqori darajasi aniqlandi. Bu shuni anglatadiki, ularda boshqalarga hamdardlik hissi o'ta kuchli rivojlangan, hatto suhbatdosh biror so'z aytishga ulgurmay turib, uning kayfiyatiga ta'sirlanib ulguradilar. Ularga yuqori darajadagi ta'sirchanlik va noziklik, hissiy qo'llab-quvvatlashga ehtiyoj xosdir.

Talabalarning 14 foizida empatiyaning yuqori darajasi qayd etildi. Ular atrofdagilarning ehtiyojlari va muammolariga nisbatan sezgir, bag'rikeng, odamlarga samimiy qiziqish bildiradi, hissiyotli, mehribon va samimiy. Voqealarni baholashda ular tahliliy xulosalardan ko'ra, ko'proq his-tuyg'ulari va intuitsiyasiga ishonishadi. Shunday qilib, ko'rib turganingizdek, I.M. Yusupov metodikasi bo'yicha talabalarda empatiyaning o'rtacha darajasi ustunlik qilmoqda.

"Hissiy javob berish shkalasi" (A. Megrabyan va N. Epshteyn) so'rovnomasi bo'yicha olingan natijalar 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

"Emotsional munosabat shkalasi" (A. Megrabyan va N. Epshteyn) so'rovnomasi bo'yicha talabalarda empatiya darajalarining ko'rsatkichlari "Emotsional munosabat shkalasi" so'rovnomasi (A. Megrabyan va N. Epshteyn)

Darajalar	Miqdori	%
Yuqori	15	30
O'rtacha	20	40
Past	15	30

Jadvaldan ko'rinib turibdiki, talabalarda empatiyaning o'rtacha darajasi ustunlik qiladi (40%). Bu oldingi metodika bo'yicha ko'rsatkichlarga mos keladi va talabalarning atrofdagi odamlarga katta e'tibor qaratmasligini ko'rsatadi. Ular odamlarni o'zlarining sezgilari yoki shaxsiy taassurotlariga qarab emas, balki xatti-harakatlariga qarab baholaydilar. Talabalar suhbatdoshlariga yetarlicha e'tiborli bo'lishsa-da, ulardan alohida samimiylik kutish o'rinsiz.

Insonning atrof-muhit bilan munosabatlarini insonparvarlashtirish muammosi zamonaviy jamiyatning eng dolzarb masalalaridan biridir. Yangi qadriyatlarni qaror toptirish jarayoni alohida ahamiyat kasb etmoqda. Bunda eng muhimi shaxsning ma'naviy madaniyatini shakllantirishdir. Uning ajralmas qismlari hissiy yetuklik, tuyg'ular boyligi, hamdardlik va boshqalar uchun quvonish qobiliyatidir. Bunday jarayonlarning asosiy sharti empatiya hisoblanadi. U insonlar o'rtasida o'zaro tushunishni o'rnatishga, boshqalarning hissiy holatlarini idrok etishga va bir-birini yaxshiroq anglashga yordam beradi. Bu esa

pirovardida tajovuzkorlikni kamaytiradi va shaxslararo nizolarning oldini oladi. Shu bois empatiyani rivojlantirish shaxsiy o'sish, ta'lim va faoliyatning turli sohalari uchun g'oyat muhimdir. Talabalar guruhida o'tkazilgan tadqiqot empatiyaning o'rtacha darajasi ustunligini ko'rsatdi. Bu natija S.N.Nikishova, I.S.Osipova va V.P.Kuzmina kabi olimlar tomonidan o'tkazilgan o'xshash tadqiqotlar xulosalariga mos keladi. Empatiya rivojlantirilishi mumkin bo'lgan fazilat bo'lgani uchun, uni takomillashtirish maqsadida zamonaviy trening dasturlarini tavsiya etish mumkin[3].

G'arbda empatiyani empirik tadqiq etishga alohida e'tibor qaratilgan. Ushbu tadqiqot xulosalaridan ayrimlarini keltirib o'tamiz.

Empatiya va mutolaa

Ilmiy ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, adabiyotga sho'ng'ish boshqalarni tushunishimizni rivojlantirishning samarali usulidir (bu yerga qarang). "Kitob qahramonlariga nisbatan his etadigan hamdardligimiz miyamizni haqiqiy odamlarga ham xuddi shunday munosabatda bo'lishga undaydi" (Reymond Marr, York universiteti, Toronto). Sasseks universiteti tadqiqotlari shuni aniqlagan: bolalarning matnlarga bo'lgan hissiy munosabatlari ularning kognitiv empatiyasini shakllantirar ekan.

Badiiy adabiyot o'qish odamlarning hamdardligi va achinish hissini oshiradi, deyishadi. Lekin, haqiqatan ham ilmiy tadqiqotlar buni tasdiqlayaptimi?

Har kuni AQShda 1,8 milliondan ortiq, Buyuk Britaniyada esa yarim millionga yaqin kitob sotiladi. Bugungi kunda mavjud bo'lgan barcha yengil ko'ngilochar vositalarga qaramay, ko'pchilik hali ham kitob o'qishni sevishi shubhasiz. Kitoblar bizga dunyo haqida ko'p narsani o'rgatishi, so'z boyligimizni va yozish mahoratimizni oshirishi mumkin. Ammo badiiy adabiyot bizni yaxshiroq insonga aylantira oladimi?

Qahramonlar bizni tarixga jalb etadi. Aristotelning ta'kidlashicha, biz tragedik asarni tomosha qilganimizda ikki his-tuyg'u ustunlik qiladi: achinish (qahramonga nisbatan) va qo'rquv (o'zimizga nisbatan). Beixtiyor biz o'zimizni ular o'rniga qo'yamiz va ularning vaziyatlarga munosabatini o'tmishdagi o'z tajribamiz yoki kelajakda qanday munosabatda bo'lishimiz mumkinligi bilan taqqoslaymiz.

Shu bilan birga, miya hikoyalardagi voqealarni anglash uchun qo'llaydigan ayrim asab tizimi mexanizmlari haqiqiy hayotdagi vaziyatlarda ishlatiladigan mexanizmlarga o'xshash. Masalan, "tepki" so'zini o'qiganimizda, miyamizning jismoniy tepish harakati bilan bog'liq qismlari faollashadi. Qahramonning arqonni tortganini o'qisak, miyamizning ushlab bilan bog'liq sohasidagi faollik kuchayadi.

Syujetni kuzatib borish uchun kim nimani bilishini, ular bu haqda qanday his-tuyg'ularni boshdan kechirayotganini va har bir qahramon boshqalar nima deb o'ylashi mumkinligini tasavvur qilishini anglashimiz lozim. Buning uchun "aql nazariyasi" deb ataladigan ko'nikma talab etiladi. Odamlar qahramonning fikrlari haqida o'qiganlarida, aql nazariyasi bilan bog'liq miya sohalari faoliyatga kirishadi.

Boshqa odamlarga kitob o'qish orqali hamdardlik qilish tajribasi shunchalik keng tarqalganini inobatga olsak, badiiy adabiyot o'qiydigan kishilarning ijtimoiy ko'nikmalari

asosan hujjatli adabiyot o'qiydigan yoki umuman kitob o'qimaydigan odamlarga nisbatan yaxshiroq ekanligini isbotlash mumkindir, degan fikr tug'ilishi tabiiy.

Bunday tadqiqotlarni o'tkazishdagi asosiy qiyinchilik shundaki, ko'pchiligimiz o'qigan kitoblarimiz sonini bo'rttirib ko'rsatishga moyilmiz. Bu muammoni bartaraf etish uchun Outli va uning hamkasblari talabalarga badiiy va ilmiy-ommabop adabiyot mualliflarining ro'yxatini berib, ulardan qaysi yozuvchilar haqida eshitganliklarini belgilashni so'rashdi. Ular talabalarni yolg'on gapirayotganliklarini aniqlash maqsadida ro'yxatga bir nechta to'qima ismlar kiritilgani haqida ogohlantirdilar. Ma'lum bo'lishicha, odamlar bilgan yozuvchilar soni ularning amalda qancha kitob o'qishini ko'rsatuvchi ishonchli mezon ekan.

So'ngra Outli jamoasi odamlarga "Ko'zlardagi aql" testini o'tkazdi. Bu testda sizga juft ko'zlarning fotosuratlar to'plami beriladi. Sizning vazifangiz ko'zlar va atrofdagi terini kuzatib, insonda qanday his-tuyg'u paydo bo'lganini taxmin qilishdan iborat. Sizga uyatchanlik, aybdorlik, xayolparastlik yoki xavotirlanish kabi variantlarning qisqa ro'yxati taqdim etiladi. Ifodalap juda nozik bo'lib, bir qarashda neytral ko'rinishi mumkin, shuning uchun bu vazifa ko'ringanidan ham murakkabpoq. Biroq, hujjatli adabiyotga qaraganda ko'proq badiiy adabiyot o'qigan deb hisoblanganlar bu testda hamda shaxslararo munosabatlardagi sezgirlikni o'lchaydigan mezonlarda yuqoriroq natijalarni ko'rsatishdi.

Prinston ijtimoiy neyrologiya laboratoriyasida psixolog Diana Tamir badiiy adabiyotni muntazam o'qiydigan odamlar yaxshiroq ijtimoiy idrok qobiliyatiga ega ekanligini aniqladi. Boshqacha aytganda, bunday kishilar boshqalarning fikrlari va his-tuyg'ularini tushunishda mohirroq bo'ladilar. Miya skanerlash usulidan foydalanib, Tamir badiiy adabiyot o'qish jarayonida miyaning passiv rejim tarmog'ida, xususan boshqalarning fikrlarini tasavvur qilishda ishtirok etuvchi qismlarida, faollik sezilarli darajada oshishini kuzatdi.

Roman o'qiydigan odamlar boshqalarning his-tuyg'ularini o'rtachadan yaxshiroq anglaydiganday ko'rinadi, ammo bu ularni albatta yaxshiroq insonlarga aylantirarmikan? Buni tekshirish uchun tadqiqotchilar ko'plab psixologiya talabalari sinab ko'rgan usulni qo'lladilar: siz "tasodifan" bir to'p ruchkani polga tushirib yuborasiz va keyin kim ularni yig'ishtirishga yordam berishini kuzatasiz. Ruchkalar tushishidan oldin, ishtirokchilarga kayfiyat so'rovnomasi berildi, unda empatiyani o'lchash uchun savollar ham bor edi. So'ngra ular qisqa hikoya o'qib, hikoyani o'qiyotganda o'zlarini qanchalik boshqa olamga ko'chib o'tganday his qilganlari haqidagi savollarga javob berdilar. Qahramonlarning yorqin tasavvuriy tasviri paydo bo'ldimi? Hikoyani tugatgach, qahramonlar haqida ko'proq bilishni xohlashdimi?

Keyin tajriba o'tkazuvchilar boshqa xonadan nimadir olib kelish kerakligini aytishdi va, voy, yo'l-yo'lakay oltita ruchka tushirib yuborishdi. Bu usul natija berdi: hikoyaga eng ko'p berilib ketgan va qahramonlarga eng ko'p hamdardlik bildirgan odamlar ruchkalarni terib olishga yordam berish ehtimoli yuqoriroq bo'ldi.

Siz hikoya qahramonlariga eng ko'p e'tibor bergan odamlar dastlab mehribonroq, ya'ni boshqalarga yordam taklif qiladigan toifadagi odamlar bo'lganmi, deb o'ylashingiz mumkin. Ammo tadqiqot mualliflari odamlarning empatiya ballarini hisobga olishdi va

shunday bo'lsa-da, hikoyadan eng ko'p ta'sirlangan odamlar o'zlarini ko'proq boshqalar manfaatini ko'zlab ish tutishganini aniqladilar.

Albatta, tajribalar o'z yo'liga. Keng jamiyatga tatbiq etishdan avval, sabab-oqibat bog'liqligiga ehtiyotkorlik bilan yondashishimiz lozim. Real hayotda dastlab ko'proq hamdardlikka ega bo'lgan odamlar boshqalarning ichki dunyosiga qiziqishi va bu qiziqish ularni badiiy adabiyotga chorlab qolishi ehtimoli doim mavjud. Bu oson o'rganib bo'lmaydigan mavzu: mukammal tadqiqot odamlarning hamdardlik darajasini o'lchashni, ularni tasodifiy tarzda ko'plab romanlar o'qish yoki yillar davomida umuman hech narsa o'qimaslikka taqsimlashni, so'ngra romanlar o'qish qanday ta'sir ko'rsatganini ko'rish uchun ularning hamdardlik darajasini qayta o'lchashni o'z ichiga olgan bo'lardi.

Buning o'rniga qisqa muddatli tadqiqotlar o'tkazildi. Masalan, gollandiyalik olimlar talabalarga Gretsiyada bo'lib o'tgan tartibsizliklar va Gollandiya ozodlik kuni haqidagi gazeta maqolalarini yoki Nobel mukofoti sovrindori Joze Saramagoning "Ko'rlik" romanining birinchi bobini o'qishni taklif qilishdi. Bu hikoyada bir kishi svetoforda mashinasida kutayotganda to'satdan ko'zi ko'r bo'lib qoladi. Uning hamrohlarini uni uyiga olib kelishadi va bir yo'lovchi uning mashinasini uyiga olib borib qo'yishni va'da qiladi, ammo buning o'rniga u mashinani o'g'irlab ketadi. Talabalar hikoyani o'qiganlarida, nafaqat ularning hamdardlik darajasi darhol oshadi, balki agar ular hikoyadan chuqur ta'sirlangan bo'lsalar, bir haftadan so'ng ularning hamdardlik ko'rsatkichlari o'qish tugashi bilan o'lchanganidan ham yuqori bo'ladi.

Albatta, bu jihatdan badiiy adabiyot yagona emas, deyish mumkin. Biz yangiliklarda ko'rgan odamlarga ham hamdardlik bildiray olamiz va umid qilamanki, buni tez-tez qilamiz. Biroq badiiy adabiyotning kamida uchta afzalligi bor. Biz jurnalistikada odatda uchramaydigan qahramonning ichki dunyosiga kirib borish imkoniyatiga ega bo'lamiz va odamlar aytayotgan gaplarning haqiqiylikiga shubha qilmasdan, ishonchsizlikni chetga surishimiz ehtimoli yuqori. Nihoyat, romanlar bizga o'z hayotimizda qilish qiyin bo'lgan narsani, ya'ni qahramonning uzoq yillik hayotini kuzatish imkonini beradi.

Shunday qilib, tadqiqot natijalariga ko'ra, badiiy adabiyot o'qish, ehtimol, odamlarni haqiqatan ham yaxshiroq xulq-atvoriga undashi mumkin. Albatta, ba'zi muassasalar kitob o'qishning ta'sirini shunchalik ahamiyatli deb hisoblaydiki, endi o'z dasturlariga adabiyot modullarini kiritmoqdalar. Misol uchun, Irvayndagi Kaliforniya universitetining oilaviy tibbiyot kafedrasida professori Joanna Shapiro badiiy adabiyot o'qish eng yaxshi shifokorlarni tarbiyalashga yordam berishiga qat'iy ishonadi va shu sababli tibbiyot talabalari uchun gumanitar ta'lim dasturini yaratishga boshchilik qilmoqda[19].

Empatiya to'g'risidagi ilmiy nazariya va emperik tadqiqot natijalariga ko'ra, insonlarda empatiya ijtimoiy tajriba, bilimlar tufayli namoyon bo'lishi hamda o'zgarishi mumkin ekan. Talabalalarda empatiyaning rivojlanishi o'quv motiviga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi degan fikrdaman. Chunki, nazariy bilimlarni o'zlashtirish, auditoriyada boshqa talabalar bilan ijtimoiy munosabatlarga kirishish, o'zini ijtimoiy jihatdan komfort his qilish albatta talabani o'qishga bo'lgan motivini ijobiy tomonga o'zgarishiga olib keladi.

G'arb olimlari o'tkazgan tadqiqotlarga ko'ra badiiy adabiyot o'qish insonlarda empatiyani oshishiga olib kelar ekan. Shundan kelib chiqqan holda, xulosa qiladigan bo'lsak xalq og'zaki ijodi ham bolalarda o'ziga xos empatiyani oshishiga olib kelar ekan. Chunki yoshligimizda bizga kattalar tomonidan aytib berilgan ertaklar, hikoyalar, dostonlar ta'sirida har birimizda empatiya oshishiga olib kelgan. Ayrim paytlarda kattalar xulq-atvoriga emitatsiya qilish orqali ham amalga oshirilgan.

Bugungi fan - texnologiya rivojlangan davrda yoshlar empatiyasiga, motivatsiyasiga badiiy yoki ilmiy-ommabop adabiyotlar bilan birgalikda ijtimoiy tarmoqlardagi qisqa video kontetnlar, podkastlar, turli janrdagi animelar (oxirgi yillarda yosh avlod orasida juda ommalashib bormoqda), qo'shiqlar, turli sohadagi o'sha davrdagi mashhur shaxslar (taniqli biznesmen, siyosatchi, san'atkor, diniy soha vakillari, bloger va h.k.) ta'siri oshib bormoqda.

Bo'lajak psixolog talabalar uchun empatiya kasbiy zaruriyat hisoblangani uchun bu sohada ta'lim oluvchi talabalarga ko'proq badiiy adabiyotlar mutolaa qilishlari, shaxslararo muloqot ko'nikmalarini oshishirishlari tavsiya etiladi. Talabalar o'z ustida ko'proq ishlab, ijobiy natijaga erishganlari sari, ularning o'quv motivatsiyasi oshishiga va tanlagan mutaxassisligiga bo'lgan qiziqishi ortib boradi.

Ilmiy adabiyotlarni tahlil qilish talabalarning kasbiy o'sishi motivatsiyasini ularning doimiy motivlari va intilishlari to'plami sifatida aniqlashga imkon berdi, bu esa shaxsiy ehtiyojning o'sishining dinamik, uzluksiz va gumanistik yo'naltirilgan jarayonining mazmuni va yo'nalishini belgilaydi. Ichki potensialni amalga oshirish qobiliyati va shaxsiy kasbiy va shaxsiy strategiyani va hayot davomida ta'lim yo'nalishini ongli ravishda tanlash, buning natijasi bo'lajak mutaxassisning kasbiy malakasini shakllantirishning yuqori darajasidir[20].

Tadqiqotchi P.Ye. Vladimirovna ta'kidlashicha, "Talabalar suhbatdoshlariga yetarlicha e'tiborli bo'lishsa-da, ulardan alohida samimiylik kutish o'rinsiz." Talabalardan balki haqiqatdan ham alohida empatik munosabat kutish o'rinsizdir. Ammo milliy, etno psixologik xususiyatlardan olib qaralsa, empatik munosabat yoshlarimiz uchun ham shaxsiy, ham kasbiy sifatlardan biri uchun zaruriy komponentlardan biri deb qaralsa bo'ladi. Chunki milliy tarbiyaviy jihatdan ham empatiya, boshqalarni tushunish, boshqalar dardiga sherik bo'lish, daxldorlik tuyg'usini shakllantirish dolzarb masala hamda milliy sifatismizning ajralmas qismi bo'lib kelgan.

Keyingi maqolamizda o'zbek psixologlari tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarni tahlilini yoritishga harakat qilamiz.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Влияние уровня развития эмпатии на статус студента в группе <https://workspay.ru/work/54654/>
2. Сизикова М.В. Эмпатия как личностная черта и профессиональное качество психологов-консультантов с различным стажем практической деятельности. Дисс. канд. психол. наук. – М., 2018. – 165 с.

3. Павлина Е. В. Особенности Эмпатии у Студентов Вуза // Вестник магистратуры. 2022. №9 (132). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-empatii-u-studentov-vuza>.
4. Зинченко В.П., Мещеряков Б.Г. Большой психологический словарь. – М.: АСТ-Москва; Прайм-Еврознак, 2009. – 867 с.
5. Гоулман Д. Эмоциональный интеллект. – М.: «Манн, Иванов Фервет», 2013. – 536 с.
6. Роджерс К. Эмпатия // Психология мотивации и эмоций / Под ред. Ю.Б. Гиппенрейтер, М.В. Фаликман. – М.: ЧеРо, 2002. – С. 428-430.
7. Гаврилова, Т.П. Эмпатия и ее особенности у детей младшего и среднего школьного возраста: Автореф. дис....канд. псих. наук. – М., 1977. – 20 с.
8. Бодалев А.А. Психология общения. Избр. психолог. труды. – М.–Воронеж, 1996. – 255 с.
9. Бохард, А. К. Эмпатия в клиент-ориентированной психотерапии: сопоставление с психоанализом и Я-психологии. // Иностранная психология. —1993. – № 1. – С. 27-29.
10. Ильин, Е.П. Эмоции и чувства. – СПб. : Питер, 2001. – 752 с.
11. Грошев, И.В. Психофизиологические различия мужчин и женщин. М.: Изд-во Московского психолого-социального института; Воронеж, 2005. – 464 с.
12. Знаков В.В. Понимание в познании и общении. – Самара, СаиГПУ 2010. – 188 с.
13. Юсупов И.М. Психология эмпатии: теоретические и прикладные аспекты: Дисс. ... д-ра психол. наук. – СПб., 1995. – 252 с.
14. Ergash G'oziyev Psixologiya (Yosh davrlari psixologiyasi) Pedagogika institutlari va universitetlarning talabalari uchun o'quv qo'llanma Toshkent «O'qituvchi» 1994 - 178 b.
15. Никишов, С. Н. Психологические особенности эмпатии у студентов / С. Н. Никишов, И. С. Осипова. [Электронный ресурс] URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psixologicheskie-osobennosti-empatii-u-studentov>
16. Кузьмина В.П. Эмпатия в студенческом возрасте // Вестник ВятГУ, 2005. - №13. [Электронный ресурс]. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/empatiya-v-studencheskom-vozhzraste>
17. Дроздикова-Зарипова А.Р. Исследование эмпатии у первокурсников – будущих педагогов и психологов в контексте саморазвития личности [Электронный ресурс]. URL: <https://docviewer.yandex.ru/view/28078817/>
18. Шутова Н.В., Ходыкина О.А. Теоретико-экспериментальное исследование развития эмпатических способностей у современных студентов // Современные научные исследования и инновации. 2016. № 4 [Электронный ресурс]. URL: <https://web.snauka.ru/issues/2016/04/66958> (дата обращения: 09.08.2022).
19. Claudia Hammond Features correspondent, Does reading fiction make us better people? <https://www.bbc.com/future/article/20190523-does-reading-fiction-make-us-better-people>

20. R.M.Baxtiyorov. Talabalarda o'quv motivatsiyasini shakllantirishning ijtimoiy-psixologik omillari. Principal issues of scientific research and modern education. Tom2 №8. B.55-66. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8045663>

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Baxtiyorov Rafail Marsovich**, “Pedagogika va psixologiya” kafedrasida katta o'qituvchisi, Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti, [Бахтияров Рафаил Марсович, старший преподаватель кафедры «Педагогика и психология», Ташкентский государственный университет востоковедения], [Rafail M. Baxtiyorov, Senior Lecturer, Department of Pedagogy and Psychology, Tashkent State University of Oriental Studies]; manzil: O'zbekiston, Toshkent sh., Universitet ko'chasi [адрес: Узбекистан, г. Ташкент, ул. Университет], [address: Uzbekistan, Tashkent city, Universitet street];